

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20494317>

JUNE 2026

Wittgenstein'in Dil Oyunları ve Anlamın Bağlamsallığı

Wittgenstein's Language Games and the Contextuality of Meaning

Rafız MANAFOV

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
r.manafov@alparslan.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0812-8554>

Şeyda Nur TOPLU

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
minozseyda@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7308-5899>

Özet

Bu çalışma, Ludwig Wittgenstein'in dil oyunları kuramını ve bu kuramın özellikle din dili üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Wittgenstein'a göre dil, sabit kurullarla belirlenen bir yapı değil; kullanım, bağlam ve toplumsal yaşam biçimleri içinde anlam kazanan dinamik bir sistemdir. "Dil oyunları" kavramı, dilin farklı kullanım biçimlerini ifade eder ve her dil oyunu kendi kuralları, bağlamı ve işlevi içinde değerlendirilmelidir. Sözcüklerin anlamı, tek başına değil, içinde yer aldıkları cümle ve kullanım bağlamı içerisinde ortaya çıkar. Makale, dil oyunlarının gündelik hayattan örneklerle nasıl işlediğini açıklamakta; aynı ifadenin farklı bağlamlarda farklı anlamlar kazanabileceğini göstermektedir. Ayrıca dilin yalnızca sözcüklerden değil, toplumsal davranışlar ve kültürel normlardan da etkilendiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda anlamın, toplumun yaşam tarzı ve pratikleriyle yakından ilişkili olduğu ifade edilmektedir.

Çalışmada din dili özel bir alan olarak ele alınmakta ve dini ifadelerin bilimsel doğrulama ölçütleriyle değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. Dini söylemlerin anlamı, ait oldukları inanç sistemi ve toplumsal bağlam içerisinde anlaşılabilir. Bu çerçevede kutsal metinlerin, özellikle Kur'an'ın, hitap ettiği toplumun dilsel ve kültürel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte makale, dil oyunları teorisine eleştirel bir bakış da sunmaktadır. Her dil oyununu kendi içinde kapalı ve bağımsız kabul etmenin, farklı toplumlar ve inanç sistemleri arasında iletişimi zorlaştırabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca anlamın tamamen bağlama indirgenmesi, evrensel doğruların varlığı konusunda sorunlar doğurabilir. Çalışmamız, dil oyunları kuramının dilin ve din dilinin anlaşılmasında önemli katkılar sunduğunu, ancak bu yaklaşımın tek başına yeterli olmayıp eleştirel ve dengeli bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Wittgenstein, Din, Dil Oyunları, Anlam ve Kullanım, Bağlam.

Abstract

This study examines Ludwig Wittgenstein's theory of language games and its impact, particularly on religious language. According to Wittgenstein, language is not a structure determined by fixed rules; rather, it is a dynamic system that gains meaning through use, context, and forms of life. The concept of "language games" refers to the various ways in which language is used, and each language game should be evaluated within its own rules, context, and function. The meaning of words does not arise in isolation but within the

sentences and contexts in which they are used. The article explains how language games function through examples from everyday life and demonstrates that the same expression can acquire different meanings in different contexts. It also emphasizes that language is shaped not only by words but also by social behaviors and cultural norms. In this respect, meaning is closely related to the lifestyle and practices of a society. The study treats religious language as a distinct domain and argues that religious expressions cannot be evaluated according to scientific verification criteria. The meaning of religious discourse can only be understood within its belief system and social context. In this framework, it is emphasized that sacred texts, especially the Qur'an, should be interpreted by taking into account the linguistic and cultural characteristics of the society to which they were addressed. However, the article also presents a critical perspective on the theory of language games. It suggests that considering each language game as closed and independent may hinder communication between different societies and belief systems. Moreover, reducing meaning entirely to context may lead to problems regarding the existence of universal truths. The study shows that the theory of language games offers significant contributions to understanding language and religious language, but it should be approached critically and in a balanced manner rather than being considered sufficient on its own.

Keywords: Wittgenstein, Religion, Language Games, Meaning and Use, Context.

GİRİŞ

Dil, insanın dünyayı anlamlandırma ve başkalarıyla iletişim kurma sürecinin en temel araçlarından biridir. Ancak dilin nasıl işlediği, anlamın nasıl ortaya çıktığı ve ifadelerin neye göre doğru ya da anlamlı kabul edildiği felsefenin en önemli tartışma konularından biri olmuştur. Bu bağlamda, 20. yüzyılın önemli filozoflarından Ludwig Wittgenstein, özellikle ikinci dönem felsefesinde geliştirdiği “dil oyunları” kavramıyla dilin doğasına dair köklü bir bakış açısı sunmuştur. Wittgenstein’a göre dil, sabit ve değişmez kurallara bağlı bir sistem olmaktan ziyade, insanların içinde yaşadığı toplumsal pratikler ve yaşam biçimleriyle şekillenen dinamik bir yapıdır. Ona göre, dil oyunları kuramı, sözcüklerin anlamını onların kullanımında arayan bir yaklaşımı ifade eder. Bu anlayışa göre bir ifadenin anlamı, yalnızca sözlükteki karşılığıyla değil, içinde bulunduğu bağlam, kullanım amacı ve ait olduğu toplumsal yaşam biçimiyle birlikte ortaya çıkar. Dolayısıyla dil, tek tip ve evrensel bir yapı olmaktan çok, farklı kullanım biçimlerinden oluşan çok katmanlı bir sistemdir. Her dil oyunu kendi kuralları içerisinde işler ve bu kurallar, o dili kullanan topluluğun pratikleriyle yakından ilişkilidir.

Bu çalışma, Wittgenstein’in dil oyunları kuramını açıklamayı ve bu kuramın özellikle din dili üzerindeki yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, dil oyunlarının temel özellikleri, anlamın bağlama bağlılığı, gramerin rolü ve toplumsal yaşam biçimleriyle ilişkisi ele alınacaktır. Ayrıca din dilinin kendine özgü yapısı, kutsal metinlerin anlaşılmasında bağlamın önemi ve dil oyunları yaklaşımının bu alandaki katkıları değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, dil oyunları teorisinin ortaya çıkardığı bazı sorunlar ve eleştiriler de tartışılarak konunun daha bütüncül bir şekilde ele alınması hedeflenmektedir.

1. Wittgenstein'in Dil Oyunları

Ludwig Wittgenstein'in ikinci dönem felsefesi, *Philosophical Investigations* (Felsefi Soruşturmalar) adlı kitabında konusu geçen dil oyunları ile alakalıdır. Wittgenstein'in dil oyunlarına dair ayrıca bir tanımı yoktur, kendisi dil oyunlarını örneklerle açıklamıştır. Bu yüzden genel bir dil oyunları tanımından ya da sınırları belli bir dil oyunları tanımından bahsedilemez. Ona göre birçok dil oyunları vardır ve hepsi kendi içerisinde bütündür. Dil oyunlarının kendine has kuralları vardır ve her bir dil oyununu kendi içerisinde incelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir.(Utku, 2014, ss. 243, 251) Bir dil oyunu ile, dil oyunlarını anlamaya çalışmak yanlıştır çünkü bu şekilde dil oyunlarını sınırlandırmış olur ve yanlış anlamış oluruz. Nasıl ki birden fazla oyun vardır ve her oyun kendi kuralları içerisinde bir bütün olup o kurallarla oynanır, dil oyunları da kendi içerisinde değerlendirilir. Ancak bu kurallar bir sonuç doğurması için var olmamıştır, dil oyunlarını mümkün kılmak ve oyunun oynanabileceği çerçeveyi tespit etmek için vardır. Her toplumun kendine ait yaşam tarzı vardır ve bunları ifade edecek kendilerine ait dil oyunları vardır. Dil oyunları kendi bağlamları ve kuralları içerisinde anlaşılır.(Greisch, 1999, s. 72)

Dil oyunları, imler, tümceler ve nesnelere oluşmaktadır. Bunların hepsinin sayısız çeşitte kullanımı vardır. Dildeki sözcükler nesnelere adlandırır, her bir sözcüğün karşılığı vardır. Ad, basit bir şekilde bir şeyi işlemek zorundadır.(Wittgenstein, 2020, s. 40) Öncelikle şeyleri adlandırmamız gerekir ki haklarında konuşabilelim. Bir şeye ad vermekle olay çözülmüş olmuyor, ad verdiğimiz şeyin özelliklerini işlevini de açıklamamız belirtmemiz gerekir. Örneğin satranç oyununda her bir taşın bir adı ve adının gereği görevleri vardır. İşaret ederek "bu fildir" deriz ve onun hamleleri çapraz bir şekilde olur. Oyunda her bir taşın kendi kullanımı kuralları vardır. Biri bir piyona taş giydiriyor ve "bu şahtır" diyor. Kullanımı değişmediği sürece onun adını şah olarak değiştirmesinin bir anlamı yoktur. Ancak adlar kendi bağlamı, kullanımı içerisinde anlaşılır.(Wittgenstein, 2019, s. 112) Adlar kendi başlarına bir şey ifade etmezler çünkü bir adın birçok kullanım alanı vardır ve hangi anlamı kast ettiğini sadece addan anlayamayız. Adların karşılığında nesnelere vardır. Bunlar dil oyunları için bir ön koşuldur, hazırlıktır. Nasıl ki satranç oyununu oynamadan önce taşların dizilmesi gerekiyorsa dil oyunu içinde adların yer edinmesi gerekiyor. Adların neyi kast ettiği ve ne anlama geldiği ise kendi kullanıldığı bağlam içerisinde vardır. Yani adlarla ifade ettiğimiz sözcükler kendi başlarına değil bir tümcenin içerisinde bir anlama sahip olmuş olur. (Wittgenstein, 2020, s. 44) Dolayısıyla biz önce nesnelere birer ad veririz sonra o adlar hakkında konuşuruz.(Ünlüsoy, 2017, s. 39)

Sözcükler, imler ve tümceler birçok çeşitte kullanılmaktadır. Bunların farklı şekilde kullanımlarıyla farklı dil oyunları çeşitleri de meydana gelmektedir. Bu dil oyunları çeşitlerinden bazıları şunlardır:

- Emretmek ve emir uyarınca eylemde bulunmak.
- Bir nesnenin görünüşünü ya da boyutlarını betimlemek.
- Betime (çizime) dayanarak bir nesne üretmek.

- Bir olayı bildirmek.
- Bir olay hakkında tahminler yürütmek.
- Bir hipotez ortaya atmak ve bunu sınamak.
- Bir deneyin sonuçlarını tablo ve çizelgelerle sergilemek.
- Bir öykü uydurmak; bunu okumak.
- Tiyatro oyunu oynamak.
- Tekerleme söylemek.
- Bilmece yanıtlamak.
- Şaka yapmak; fıkra anlatmak.
- Uygulamalı aritmetik problemi çözmek.
- Bir dilden diğerine çeviri yapmak.
- Rica etmek, teşekkür etmek, sövmek, selamlamak, dua etmek.(Kuvancı, 2012, s. 13)

Bu dil oyunları dile özel değildir, her biri kendi temsil ettiği alan için özeldir o duruma özel uygulanır. Dil oyunları bu şekilde gündelik hayatı yansıtır ve sözcüklerin ne anlama geldiğini anlamının en iyi yolu ise nasıl istihdam edildiğine bakmaktır. Wittgenstein'in savunduğu şey de budur zaten. Sözcüklerin, ifadelerin ne anlama geldiğini anlamak için onu kendi bağlamında ele almalı ve o sözcükleri kullanan toplumun özellikleri bilmemiz gerekir. Felsefenin tek görevinin de buyurmak değil tasvir etmek olduğunu da görmüş olmaktadır.(Kuvancı, 2012, s. 13)

Sözcükler, anlamlarını dil oyunları içerisinde kazanır. Wittgenstein, bu yargısını "tuğla" örneği ile örneklendirir. İnşaatta çalışan bir usta ve çırağını düşünelim. Usta işbaşındayken çırağına sadece "tuğla" diyerek seslenir. Çırak ise hemen tuğlayı ustasına verir. Çırak, ustasının "Tuğla verir misin?" ya da "Tuğlayı getir!" söylemine gerek duymadan içerisinde buldukları dil oyunu ile ustasının ne demek istediğini anlar ve ona uygun edimde bulunur. Ancak aynı usta ve çırak, aynı kavramı bir kahvehanede otururken söylese buradaki tuğlanın anlamı farklı olur. Burada usta tuğla istemesinden ziyade gerçekten bir tuğlayı kast ediyor olabilir. İşte bu şekilde sözcüklere anlamı kazandıran içerisinde buldukları dil oyunlarıdır.(Ömeroğlu, 2019, s. 9)

2. Dil Oyunlarının Davranışsal ve Gramatik Yapısı

Sadece sözcükler değil davranışların anlamı da dil oyunları ile anlam kazanır. Yemek yerken ağız şapırdatmaktan örnek verilirse, bu Türkler için adabı muâşeret kurallarına uygun bir davranış değildir. Yemek yerken biri ağzını şapırdatarak yiyor ve sesi çok çıkıyorsa, bu ayıp bir davranış olarak karşılanır ancak söz konusu bu durum uzak doğu ülkelerinin bazılarında özellikle Kore ve Japonya için ayıp bir davranış değil aksine güzel bir davranıştır. Japonlar için yemek yerken

çıkartılan ses yemeğin lezzetli olduğunun göstergesidir. Eğer bir yemek güzelse o yemek ses çıkartılarak yenmesi yemeği yapan kişi için bir iltifattır. Bir başka örnek ise, Türkiye’de erkekler etek giymez ve bu normal bir durum olarak karşılanmaz ancak İskoçların etek giymesi oldukça normal alışılmalı bir durumdur. Örneklerden de görüleceği üzere, sözcüklerin ve davranışların anlamı ait oldukları topluma göre değişir. Wittgenstein, filozofa düşen görevin dil oyununun araştırılması gerektiğidir. Dil oyununda yer alan ifadelerin nasıl, hangi zaman ve ortamda ve hangi cümlelerle kullanıldığının araştırılması gerekir. Bir ifadenin nasıl kullanıldığını bilmek kadar o kullanımın, onların hayatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığını anlamak da o kadar önemlidir. Sözel ifade olmadan bir dinin inancından kaynaklanan davranışları anlamak linguistik açıdan zordu ancak o dini inanca sahip olup, o dine içeriden bakıldığında ifadelerle davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamak mümkün olur.(Koç, 1998, s. 240) Wittgenstein, dini inancın akla uygunluğunu göstermeye çalışmayı yanlış ve yersiz bir davranış olarak görmektedir. Çünkü inanca dair iman konularını bilimsel konularla eşdeğer tutmak ya da aynı düzlemde ele almak yanlıştır. Din dilinin kendine ait bir kullanımı vardır.(Koç, 1998, s. 242)

Dini ifadelerin ne demek istediğini anlamak için onu dinin kendi içinde ele alınması gerekir. Hangi zaman ve hangi ortamda ne söylediğine ve nasıl söylediğine bakılması gerekir. Dini ifadenin muhatabı olan toplumda nasıl bir etkinin meydana getirdiğine yaşamlarında nerede yer aldığına dikkat edilmesi gerekir. Ancak bu şekilde çözümlenmeler ile din dili anlamlı olacaktır. Din dilinde dış anlam ve doğruluk kıstaslarını uygulamamız mümkün değildir. Her din dili kendi mensup olduğu inanan kişilere göre doğrudur. (Koç, 1998, s. 248)Farklı dinlerin kendilerine özgü dilleri vardır ve kendilerine ait dil oyunları vardır. Birbirine zıt şeyler söylemiş olsalar biz onların birinin yanlış birinin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü her bir dil oyunu kendi içerisinde değerlendirilmeli, bir başka dil oyununa göre değerlendirilemez ve anlaşılabilir.

Dil oyunlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için anlamın anlaşılır olması gerekir ki bunun için de aynı dil oyununa sahip olmaları gerekir. Dil oyununda ifade edilenin karşı taraf için, söyleyen kişinin ne kast ettiğini doğru bir şekilde anlaması gerekir. Örneğin yabancı bir ülkeye giden kişi oranın dilini bilse dahi onların tam olarak ne dediklerini ne anlatmak istediklerini anlayamaz, bir şeyler eksik kalır. Çünkü o, kendi toplumunda kendi örf ve geleneklerine göre yetişmiştir. Onun kendine ait bir dil oyunu vardır, yabancı bir ülkedeyken onların kendi toplumlarına yönelik söylediklerini tam olarak anlamış sayılmaz.(Wittgenstein, 2020, s. 243) Örneğin yabancı toplumlara ait atasözleri ve deyimleri, yabancı dillerini bildiğimiz için çevirisini biliriz ancak ne kast ettikleri ne anlam ifade ettiklerini anlayamayız. Bunun için toplumda bu ifadelerin hangi olay bağlamlarında kullanıldığını öğrenmek zorundayız. Bir toplumun yaşam tarzlarını, gelenek ve örflerini bilmeden onların dil oyunlarını anlamak doğru değildir, bu eksik kalır. Anlamın doğru olabilmesi için diğer bir husus ise anlamı yorumlamadan ayırt etmemiz gerekir. Anlam ile yorumu karıştırmamız gerekir, onlar iki ayrı durumdur. Anlam bir topluma ait genel çerçevede kabul edilen anlaşılabilir bir durumdur ancak yorum öznel bir durumdur. Anlam ise

tek bir açıklamayı gerektirmelidir, yapılan açıklama başka bir açıklamayı gerektirmemelidir.(Ömeroğlu, 2019, s. 26)

Wittgenstein'in *Philosophical Investigation* yapıtında yer alan farklı bakış açılarına göre farklı algılanan bir tavşan-ördek resmi vardır. Wittgenstein, resmi kitapta yer vererek bunun tavşan mı ördek olduğunu sorar. Onun ilk algılamasına göre bu bir tavşandır. Ancak daha sonra ördek olduğu söylenirse farklı bir bakış açısıyla baktığı zaman ördek olduğunu söyleyerek fikrinin değişebileceğini söyler.(Wittgenstein, 2020, s. 212) Buradan hareketle yorumlarımızın anlamını açık olmadığını farklı bakış açıları ve tecrübelerimizle farklı algılamalarla yorumlamalarda bulunabiliriz. Anlam, toplumun kabul ettiği ve toplum için aynı anlamı ifade eden ortak şeydir.(Ömeroğlu, 2019, s. 27) Dolayısıyla bir kelime veya cümlenin anlamlı olabilmesinin ölçüsünü, onun kullanıldığı dil oyununun içinde aranmalıdır. İfadeyi kullanan toplum veya cemaatin yaşam tarzlarına ve takip ettikleri davranışlardaki işlevlerine bakılması gerekir. Bir önermedeki kavram ve ifadeler, dışarıdan yöneltilen tutarsızlık, irrasyonel olma ve nesnel gerçekliğe uymama gibi yargılardan muaftır. Her dil oyunu ya da söylem kendi gerçekliğini, tutarlılığını ve anlamlı olmasını belirleyen kıstasları kendisi koyar.(Kuvancı, 2012, s. 378) Dil oyunları ile ifade edilen şey toplum tarafından anlaşılıp ortak bir eylemde bulunuluyorsa o dil oyunu anlamlıdır, başka bir değerlendirmeye ihtiyaç yoktur.(Ömeroğlu, 2019, s. 54)

Bir şey hakkında onun anlamının ne olduğu sorulması veya anlamın açıklamasının ne olduğu sorulması, bize onun gramerini vermektedir. Bu yüzden anlamının sorulması grameri öğrenmek açısından faydalıdır.(Wittgenstein, 2019, s. 27) Gramer, dil oyununun kurallarını ve anlamını belirler. Gramerle, gramer ve dil arasındaki ilişki, oyunla oyun kuralları arasındaki ilişki gibidir. Gramer ile biz dil oyununun nasıl kurulacağını öğreniriz. Normal oyunların kuralları vardır ve oyuncuların ise belli birtakım görevleri pozisyonları vardır. Bu kurallara uymadan oynanan oyun doğru değildir yanlış oynanmış olur. Oyun içerisindeki kurallar ve pozisyonlarla oynanılır. Sözcüklerin birden çok anlamları vardır ve anlamlarını gramere uyararak cümle içerisindeki bağlamına göre kazanırlar. Öyleyse bir sözcüğün anlamı onun gramerdeki yeridir.(Kuvancı, 2012, s. 47) Çekiç, tornavida, pense, çivi vb. gibi alet kutusundaki aletlerin işlevleri çok çeşitlidir. Onların işlevlerini bizim kullanım şeklimiz belirler. Sözcükler de dilin aletleridir, onların işlevini anlamını ortaya çıkaran kullanımlardır.(Kimble, 2016, s. 174)

Dil oyunlarında yüzey ve derin olmak üzere iki tür gramer vardır. İlki olan yüzey grameri, sözcüklerin sentaksı ve dizilimiyle ilgili olanıdır. Yüzey grameri okulda öğrendiğimiz basit sözcükler için kullanılır. Derin gramer ise dilin mantığıdır ve felsefi problemlerin kaynak nedenidir.(Ömeroğlu, 2019, s. 23) Semantik ve pragmatik alanla ilgili dilin değişik kullanım türleriyle ortaya çıkar.(Kuvancı, 2012, s. 47) Wittgenstein, yüzeysel ve derin grameri birbirinden ayrılması gerektiğini söyler. Genel olarak bakıldığında ortak noktaları vardır ve bir dil oyununu anlaşılması için birbirini tamamlayan şeylerdir. Örneğin "ağrım var" derken yüzeysel gramer bunu sadece işitsel olarak verir, derin gramer ise ağrının var olduğu anlamını verir.(Ömeroğlu, 2019, s. 23) Çocukken öğrendiğimiz ilk sözcükler yüzeysel gramerle bize kazandırılır. Kırmızı bir kalemi

işaret ederek “Bu kırmızı kalemdir.” ifadesiyle biz bunu duyularımız yani görür ve işitiriz. Daha sonra mantıksal çözümlenmeyle, derin gramer ile onların varlığını ve anlamlarını öğreniriz.

Duyular kişilere özel bir durumdur. Küçük bir çocuk yanındaki birinin ağrı var diyerek çığlık atmasına şahit oluyor ve kendisi herhangi bir ağrı duygusu yaşamadığı için ağrıyı çığlık atmayla mı ilişkilendirecektir? Ağrının sözel ifadesi çığlık atma olacaktır ağrının betimlemesi değildir.(Wittgenstein, 2020, s. 107) Ya da biri düşüp dizini kanattığından dolayı ağrısı vardır ama başka birisinin dış ağrısı vardır. Bu ikisinin ağrı ile ifade ettiği şey aynı mıdır? Birisi ağrı var dediğinde onun gerçekten ağrısı olup olmadığını nasıl bilebilirim. Ya da onun hissettiği şey gerçekten ağrı mıdır? Wittgenstein, ağrının bir resim olmadığını söyler. Ağrı dil oyunlarına bir anlam olarak girer ancak bir resim olarak değil. Ağrı imgesine bir resim denk düşebilir ancak bu onun resim olduğunu göstermez. Kendi ağrı imgemizle başkasının ağrı imgesini anlamak zordur. Benim hissettiğim ağrının yeri veya şiddeti farklı olabilir ve kendi deneyimlediğim ağrı ile deneyimlediğim ağrıyla ilgili yorum yapmam zordur.(Wittgenstein, 2020, s. 120) Ancak Wittgenstein özel bir alana ait dili reddeder. Çünkü özel bir alana ait, bana özel bir dil olsaydı bu anlamsız olurdu çünkü onu kimse anlamazdı ve onun hakkında konuşmak ve tartışmak mantıksız olurdu. Ağrı var, dediğimde ne demek istediğimi biliyorum be benim zihnimde böyle bir durum var. Bu durum başkalarının zihninde olabilir de olmayabilir de, ancak benim yapmam gereken hislerimi sözcüklere dökmek olacaktır. Dil topluma yönelik olmalıdır, bu şekilde diğer insanlarla onun hakkında konuşabilir ve tartışabilirim. Diğerleri ağrıyı bilmekten ziyade ağrısının var olduğuna inanıyorum gibi bir düşünceye de girebilirler. Diğer insanların deneyimlerini, zihinlerinde ne olduğunu bilmesem de ancak bu ortak dil sayesinde ne kast ettiklerimizi anlamış olur ve onların hakkında tartışmış oluruz.

Dil oyunlarının da kendi kuralları vardır ancak bu şekilde dil oyunu oynanır ve anlaşılır. Dil oyunu için kuralların olması gerekir. Bir dil oyunu, gramere uygun olmak zorundadır. Sözcüklerin dizimi dilin gerektiği kurallara uygun olmak zorundadır. Sözcükler arasındaki ilişki hem gramere uygun olmalı hem de toplumun yaşam tarzını yansıtmalı. Basketbol, futbol, tenis ve voleybol gibi birçok oyun vardır. Her oyununda kendine özgü kuralları vardır. Bir oyunu anlamak için diğer bir oyunun kuralına ihtiyaç yoktur. Diğer bir oyunun kuralıyla bir dil oyununu anlamaya-oynamaya çalışmak yanlıştır. Her dil oyunu kendi bağlamında ve kendi kurallarına göre oynanmalı ve anlaşılmalıdır. Dil oyunlarında bazı ortak kurallar olabilir ama her dil oyununu kendi kuralları içerisinde değerlendirmek gerekir. Birçok oyun olduğu gibi birçok dil de vardır. Diller birer ailedir ve bazı ortak özelliklerin bulunması onların dilden geliyor olmasıdır. Birbirleriyle akraba ilişkileri vardır. Ancak her dil kendi içinde bir bütündür. Diller içerisinde bazı ortak kelimeler olabilir ama bunların anlamı toplumların kullandığı bağlamda ortaya çıkacaktır. Var olan bu ortak sözcük iki dilde aynı anlamda kullanılmış olabilir ya da farklı anlamda da kullanılmış olabilir. Bunun anlamının yolu ise ifade edilen sözcüğü, oynanan dil oyununda grameri incelenmeli ve bunu o dil oyununa mensup toplumda ne anlama geldiği öğrenilmelidir. Her toplum kendi yaşam biçimlerine göre dil oyunlarını oluştururlar. Bir topluma ait dil oyununu başka bir topluma ait dil oyunuyla karşılaştırma

yapamadığımız gibi anlamaya da çalışmamalıyız. Toplumlara ait dil oyunlarının yanlış ve doğru olmasını da birbirine kıyasla yapamayız. Doğruluk onların kendi dil oyunları içerisinde. Örneğin Teist inanca sahip kişiler için “Tanrı vardır.” ifadesi onlar için doğrudur. Tanrı’ya inanmayan bir Ateist veya Budist için “Tanrı yoktur.” ifadesi de doğrudur. Bunlar kendi inanışları, yaşam biçimleri ve dil oyunlarına göre ikisinin de söylediği şey doğru kabul edilir, çelişki olarak görülmez.

Dil oyunları için kurallar emredici değildir. Yani bir konuşma biçiminin nasıl olması gerektiğini belirlemez, anlamlı olan konuşmanın betimlemesini gösterir. Ayrıca bir kural, farklı dillerde farklı bir biçimde ele alınabilir, salt bir kural yoktur. Kurallar bizlere dil oyununun anlaşılabilmesini sağlar.(Ömeroğlu, 2019, s. 33) Kuralların herhangi bir sınırlaması yoktur. Bir dil oyununun alt ve üst sınırının ne olması gerektiği belirtilmez. Örneğin tenis oyununda topun ne kadar yükseğe atılacağına dair veya hangi şiddetle vurulmasına dair belirli bir kural yoktur. Ancak tenis yine de bir oyundur ve kendi kuralları vardır.(Wittgenstein, 2020, s. 52) Dil oyunları bir temele dayanmaz. Dil oyunları ne rasyoneldir ne de irrasyoneldir. Onları anlamının tek yolu gramerlerini incelemekten geçer. Kelimenin anlamı tek başına çıkmaz ancak o kelimeyi kullanıldığı cümle bağlamında anlayabiliriz.(Kuvancı, 2012, s. 55)

Dil oyununu anlamak için telaffuz da oldukça önemlidir. İfadelerimizde tonlama ve mimiklerle aynı ifadeleri kullanarak farklı şeyler ima edebiliriz. Örneğin “Beş plaka.” ve “Beş plaka!” ifadeleri arasında fark vardır. Biri sayı olarak beş ve plakayı işaret etmektedir ancak ünlemle ifade ettiğimiz cümle bir emir cümlesidir. “Bugün hava ne kadar güzel, değil mi?” cümlesi de bir durumu belirlemekten ziyade soru cümlesi olarak anlaşılmaktadır.(Wittgenstein, 2020, s. 31) Bir kadının eşine “Bana hiç yardımcı olmuyorsun, sürekli kaytarıyorsun!” ifadesinde kadın bir dil oyunu oynuyordur. Eşi ise “Daha geçen gün arabayı yıkadım ve çocukları parka götürdüm.” diyerek yardımcı olduğunu ifade eder. Ancak burada kadının kast ettiği daha fazla ilgi istemesidir.

Dil ile gerçeklik arasında bir uyum olup olamamasından ziyade bir dil oyunu oynanırken anlamının kullanımına bağlı olarak ortaya koyulması esastır. Dil oyunları yaşam biçimlerine göre şekil almış kendilerine ait dil ifadeleridir.(Ögçem, 2020, s. 109) Dil oyunları kendi bağlamında ele alınmalıdır ancak o şekilde anlaşılır.(Bağcı, 2021, s. 1578) Dil oyunu dinamik bir yapıdadır, esnek ve değişkendir. Dil oyunları toplumların birer ürünüdür. Nasıl ki toplum sabit bir şekilde kalmıyor ilerliyor değişiyorsa dil oyunu da değişir. Toplumun yaşam tarzı değiştikçe kullandığı dil oyunu da yaşam tarzına uygun olarak değişmektedir. Dil oyunlarının anlamlılık ve doğruluğu yaşam biçimlerine göredir. Eğer dil oyununun uygulaması değişmişse ve toplumun yaşam biçimine uygunsuzsa toplum onu anlıyorsa dil oyunu anlamlıdır ve doğru oynanmıştır. Ancak dil oyunundaki bu değişimler tamamen bağımsız yeni bir şey değildir, önceki toplumun yaşam tarzından ve dil oyunlarından öğeler taşır. Yani yaşam tarzı değiştikçe dil oyunları da ona uygun bir şekilde değişir.

3. Dinsel Önermelerin Bağlamsal Anlamı

Yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan Mantıksal Pozitivizm (ya da Mantıksal Ampirizm), anlamlılık sorununu katı bir ölçüte bağlayarak felsefi söylemi yeniden yapılandırma girişimi olarak belirir. Bu yaklaşım, özellikle doğrulama ilkesi aracılığıyla bir önermenin anlamını, onun deneysel olarak doğrulanabilir olup olmamasına indirger. Bu çerçevede, metafizik, etik ve teoloji gibi alanlara ait önermeler, doğrulanabilirlikten yoksun oldukları gerekçesiyle bilişsel anlamdan mahrum sayılır. Mantıksal pozitivistlere göre, dilin sınırlarını aşan bu tür ifadeler, hakikat değeri taşımaktan ziyade, dilsel yanılsamaların ürünüdür.

Ludwig Wittgenstein, özellikle *Tractatus Logico-Philosophicus* adlı eserinde, söylenebilir olan ile söylenemez olan arasında keskin bir ayrım koyar. Ona göre, anlamlı biçimde ifade edilebilen yalnızca doğa bilimlerinin önermeleridir; bu sınırın ötesine geçen her söylem, dile getirilemez olanın alanına girer ve bu nedenle suskunlukla karşılanmalıdır. Bu tutum, felsefenin görevini, anlamlı dilin sınırlarını belirlemekle sınırlayan bir disiplin anlayışını yansıtır. (Wittgenstein, 1961, s. 161)

Bu çerçevede “Doğru nedir?” sorusu, felsefi düşüncenin en köklü ve belirleyici problemlerinden biri olarak hem tarihsel gelişim sürecinde hem de kavramsal analiz düzeyinde merkezi bir yer işgal eder. Antik Çağ’dan günümüze uzanan çizgide pek çok düşünür, doğruluğun mahiyeti, ölçütleri ve kaynağı üzerine farklı açıklamalar getirmiş; böylece doğruluk, tek bir tanıma indirgenemeyen, çok katmanlı ve sürekli tartışmaya açık bir kavram olarak felsefenin süreklilik gösteren temel meselelerinden biri hâline gelmiştir. Klasik yaklaşımda doğruluk, bir önermenin ya da düşüncenin nesnel gerçeklikle örtüşmesi olarak tanımlanır. Bu anlayış, uygunluk kuramı olarak bilinir ve bir ifadenin doğruluğunu, dış dünyadaki olgusal durumla kurduğu ilişkiye bağlar. (Chalmers, 1994, s. 209) Buna göre bir önerme, ancak gerçeklikteki karşılığıyla uyum gösterdiği ölçüde doğru kabul edilir; yani düşünce ile olgu arasında bir tekabülîyet bulunmalıdır. Buna karşılık, özellikle idealist ve mantıksal geleneklerde öne çıkan tutarlılık kuramı, doğruluğu dış dünyayla kurulan ilişkiden ziyade düşünceler arasındaki içsel uyuma dayandırır. Bu yaklaşıma göre bir önermenin doğru sayılabilmesi için, diğer önermelerle çelişmemesi ve bütünlüklü bir düşünce sistemi içinde mantıksal bir uyum sergilemesi gerekir. Dolayısıyla burada belirleyici olan, zihnin dış gerçekliğe uygunluğu değil, düşünsel yapı içerisindeki çelişmezlik ve sistematik bütünlüktür. (Hospers, 2016, s. 65)

Buna karşılık Pragmatizm, doğrulama fikrini dışlayıcı bir eleme aracı olarak değil, düşüncenin işlevsel değerini ölçen dinamik bir kriter olarak ele alır. William James ve John Dewey gibi düşünürlerin temsil ettiği bu gelenek, bir önermenin anlamını onun pratik sonuçları, deneyim içindeki işe yararlığı ve insan yaşamına katkısı üzerinden değerlendirir. Bu bakımdan Pragmatizm, doğrulama ilkesini daha esnek ve kapsayıcı bir bağlamda yorumlayarak, metafizik ve etik gibi alanları bütünüyle dışlamak yerine, onların yaşamsal işlevlerini sorgulayan bir perspektif geliştirir.

Bir dilci dil oyunlarını anlamak için onu ifade eden topluma ve o toplumun yaşam tarzına bakılması gerekir. “Allah kerimdir.” Dinsel ifadesini bir dilci bunu hangi olay doğrular diye araştırmaz, sorgulamaz. Dilci bu ifadenin hangi topluma, ne zaman, nasıl ve hangi olay üzerine söylediğiyle

ilgilenir. İfadenin anlamı ancak bu şekilde ortaya çıkar, onun doğrulanmasıyla ilgili bir kanıtla dayandırmaya çalışmaz. Önemli olan ifadenin topluma nasıl geldiği ve toplumda nasıl bir ortak etki bıraktığıdır.(Kuvancı, 2012, s. 24) Hangi dil oyununun gerçeğe daha yakın olduğunu gösteren mantıki bir ölçüt yoktur. Dil oyunlarının dayandığı ortak bir temel de yoktur. Bilgi aşkın bir gerçeklik olarak anlaşılmalıdır, toplumun yaşam biçimine, dilin kullanım bağlamına dayanmalıdır. Bilgi ister dini bilgi olsun ister metafizik, bağımsız gerçekliğe dayalı bilgi yoktur. Bilginin anlamı ancak toplumun yaşam tarzına uygun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Neyin gerçek olduğunu ve neyi kast ettiğini anlamamız için toplumun uygulamalarına bakmamız gerekiyor. Anlamın anlaşılır olması için toplumun yaşam tarzı bir şarttır.(Kuvancı, 2012, ss. 67-68)

Dinsel ifadeler için de benzer yaklaşımlar ve ilkeler geçerlidir. Örneğin Blackstone'a göre, Tanrı, metafiziksel bir kavramdır. Tanrı'yla ilgili söylemler ne doğru ne de yanlış bir ifadeyi ortaya koyar. Çünkü metafizik aşkın bir durumdur ve onu toplumda gözlemleme şansımız yoktur der. Tanrı'yla ilgili ifadeler bilişsel anlama sahip değildir.(Blackstone, 2005, s. 24) Dili konuşmanın temelinde anlaşma vardır, muhatapların birbirini anlaması gerekir. Bu anlaşma gündelik dille gerçekleşir, metafizik veya bilimsel dille değil. Dine dayalı bir ifadeyi de ancak o toplumun gündelik dille ifade ettiği dil oyunları ile anlarız.(Ömeroğlu, 2019, s. 49)

Wittgenstein din dili oyununu oynamanın ilk kuralı “belki”lere yer vermek olduğunu söyler. Kıyamet gününe inanma örneği ile bu durumu açıklamaya çalışır. “Kıyamet gününe inanıyor musun?” diye bir soru yönelttiğin de evet veya hayır diye cevap verilir. Ya da “Yukarıda gördüğün uçak Alman uçağı mı?” diye sorulduğunda “Bilemiyorum, belki olabilir.” Cevabı da birbirinden farklı cevaplar değildir. Kıyamete inanan veya inanmayan birisinin cevaplarını bilimsel yolla tespit etmeye çalışmak bir dayanak bulmaya çalışmak yanlıştır. Din dilinde bilimsel bir kanıtlama çalışması yer almaz. Kıyamete inanma-inanmama durumunda devreye iman girer. Kişi imanının tasdik boyutuyla inanır ve onun için başka bir şeye ihtiyaç yoktur. İnanan ve inanmayanlar için çelişkili bir durum yoktur. Çünkü her ikisinin de farklı yaşam biçimleri vardır dolayısıyla onlar farklı dil oyunları oynamaktadırlar.(Kimble, 2016, ss. 177-178)

Wittgenstein, bir imanın akliliğinin ölçütü, onun gücünün tasdik derecesine olan bağlantısıdır der. Bu ilişkinin orantılı olduğunda bu akli imandır. Akli iman, gündelik yaşama uygun alışılmış olan imandır. Dini iman ise bu akli ölçüte uymamaktadır. Dini iman farklı bir akliliğe sahiptir. Dini imana sahip kişinin imanı zayıf bir şeylere dayansa bile o riske girmekten çekinmez. Dini iman da aşkın bir ilahi varlıkla yaşadığı bireysel tecrübedir. Nuh'un kurak ve çorak bir yerde gemi inşa etmesinin emredilmesi ya da İbrahim'in oğlunu kurban edilmesinin istenmesi ve onun buna razı oluşu, alışılmış olan gündelik imanla anlayacağımız durumlar değildir bunlar dini imanla anlaşılacak konulardır.(Abidoğlu, 2022, s. 85)

Din felsefesi içerisinde ileri sürülen bu temel yaklaşım biçimi dini literatürde, özellikle de İslami metinlerde de söz konusudur. Şöyle ki Kuran'ın kendine has özgün bir dili yapısı vardır ancak her ne kadar “dil oyunları” şeklinde tanımlanmamış olsa da, Kuran'da da bağlamın dikkate alınmasını

gerektirecek ifadelerden istifade edildiği söylenebilir. Şöyle ki Kuran, ifadelerini o zamanki cahiliye toplumun anlayacağı şekilde onların yaşam tarzlarına uygun bir ifade ile kullanmıştır. Cahiliye toplumunda sık sık yeminler edilirdi ve Kuran’da onların yaşamlarında yer alan bu ifadeleri kimi zaman dikkat çekmek kimi zaman da pekiştirmek için yemin ifadelerini kullanmıştır. Kuran’da Allah tasavvuru hakkında arşa istiva etti, oturdu gibi kavramlarla kullanılmıştır. İslam’da Allah’a böyle bir atıfta bulunmak mekan tahsis etmek gibi ifade yoktur. Bu şekilde ifadenin kullanılmasının sebebi Cahiliye toplumunda Allah tasavvurunun gökte olmasından kaynaklandığını söylemek mümkün.(Ömeroğlu, 2019, s. 65) Bunun başka bir örneği ise yedi rakamıyla ilgilidir. Yedi rakamı özellikle doğu toplumlarında kutsal kabul edilen bir rakamdır ve kökeni Hint mitolojisine kadar uzanmaktadır. Kuran da yedi kavramı “yedi gök - yedi kat” olarak geçmektedir. Diğer semavi dinlerde de kullanılan bir kavramdır yedi rakamı. Arap cahiliye toplumu tarafından da bilindiği düşünülen bu rakamı kullanarak yine toplumun anlayışına yönelik bir kavramdır.(Ömeroğlu, 2019, s. 77)

Cahiliye Arap toplumunda ölümden sonrasında ilgili farklı inanışlar vardı. Ölümden sonra yaşama inananlar olduğu gibi ölümün bir son olduğunu düşünenler de vardı. Kureyşilerden biri bir gün ufalanmış kemikleri eline alarak peygamberin huzuruna çıkmış. Bir yandan eliyle kemikleri ufalayarak bir yandan da alaycı bir üslupla: “*Ey Muhammed, sen şimdi Allah’ın bunları dirilteceğini mi sanıyorsun?*” diye sormuştu. Bu olay üzerine Allah, Arapların aşına olduğu bir yaratma teorisi üzerinden tesis etmiş olduğu mantıkla onların iddia ve beklentilerini boşa çıkaracak Yasin süresinde tekrar dirilmenin mümkün olacağı belirtilmiştir. Bir başka örnek ise, Kuran’daki cennet tasvirleridir. Arabistan kurak bir bölgedir ve çölle kaplıdır. Arabistan’da nehirler ve göller fazla yoktur. Kuran’da cennet tasvirinde göller, bahçeler sürekli akan nehirler vardır. Bu şekilde toplumun yaşam şartları göz önünde bulundurulmuş ve cennet tasviri daha teşvik edici olmuştur.(Ögçem, 2020, s. 120) Bir başka örnek ise zihar olayıdır. Arap toplumunda koca karısına, “Anamın sırtı gibisin.” cümlesini söylediğinde onu kendisine haram kılınan birine benzetmiş olurdu ve bu şekilde eşiyle yaklaşması haram olurdu. Dilsel bağlam kuramını anlamadan bu cümlenin anlamını tam olarak anlaşılması imkânsızdır. Bu ifadenin kelimelerle bağlantısını ve toplumda hangi anlamı ifade ettiğini bize dil oyunları vermektedir. Kuran’da verilen bazı örneklerden de anlaşılacağı üzere, Kuran da dil oyunlarından yararlanarak toplumun benimsemiş olduğu adetler, yaşam tarzı, toplumun düşünceleri çerçevesinde ifadeler ortaya koymuştur. Bu ifadelerin anlaşılması içinde söylemin gerçekleştiği toplumun yaşam tarzını ve dilini bilmek gerekir.

4. Anlamın Değişkenliği ve Tarihsellik Sorunu

Her toplumun kendine özgü bir yaşam tarzı olduğu gibi, gündelik dilde kullanacakları özgü ifadeler ve dil oyunu var olduğunu söyler. Bu dil oyunlarını doğru anlamak için o toplumun konuşmalarını, söylem ve sözcüklerini kendi bağlamı içerisinde incelememiz gerekmektedir. Aynı şekilde kullandığı dilin gramerini ve dilsel biçimlerini oluşturan yaşam tarzını bilmeden, dil oyununu doğru anlamamız mümkün değildir. Wittgenstein’in savunduğu temel yaklaşım da bu yöndedir.

Ancak bu durumu geçerli kabul ettiğimizde farklı toplumlar arasındaki dilsel anlaşma nasıl meydana gelecek? Bu durumda bir toplumun diğer bir toplumu tam olarak doğru anlaması mümkün görünmemektedir. Bu şekilde kendi içinde kapalı bir toplum ve dil oluşturmaktadır. Öyleyse biz diğer toplumları kendi bağlamları dışında anlamak durumunda kalıyoruz ki bu da onları nispeten yanlış anlamaya mahkûm olduğumuzu göstermektedir.(Kuvancı, 2012, ss. 30-31) İfadelerin ve sözcüklerin anlamını öğrenmek için dilin bağlamına kullanımına bakmak gerekir bu şekilde sözcükler daha iyi anlaşılacaktır. Derin gramer, sözcüklerin anlaşılması için gereklidir ancak her şeyin kaynağı olarak grameri görmek yanlıştır. Gramerden bağımsız olarak var olan durumlarda vardır; varlık ve bilgiyle ilgili olan her şeyin kaynağını bağlam da görmek aşırı bir tutumdur.(Kuvancı, 2012, s. 58)

Farklı toplumların kendilerine ait yaşam tarzları olduğu gibi bunları ifade ettikleri dil oyunları gerçektir. Fakat her dil oyununu kendi mensup olduğu toplum içerisinde anlamlı ve doğru olduğunu söylersek bu dilsel olduğu kadar, düşünsel karışıklığa yol açacaktır. Örneğin, Teistler, Tanrı'nın var olduğunu ve bir olduğunu söyler. Ateist'in iddiası Tanrı'nın olmadığıdır ya da bir Hint dinlerinde veya Asya dinlerinde çok tanrıcılık inançları vardır. Biz bunların hepsini farklı birer dil oyunu olarak kabul edip, hepsini kendi içerisinde doğru ve anlamlı kabul edersek inancımız gereği (İslami açıdan) şirke düşmüş olmaz mıyız? Ya da dil oyunlarını salt bir şekilde o topluma ait olduğunu kabul edersek, belli bir takım kuralların sadece o topluma özgün olduğunu bizim için geçerli olmadığını da kabul etmiş oluruz.

Dil oyunları ifadelerin arka planını incelemek ve doğru anlaşılması için önem arz ettiğini belirttik. Örneğin, Kuran dilinin ne kast ettiğini anlamak için bağlamını ve niçin kullanıldığına bakmak gerekir. Herhangi bir olayın üzerine inip inmediğine ya da o toplumun anlayışına uygun olarak ifade edildiğine bakılabilir. Bu şekilde ifadenin doğru anlaşılması sağlanacaktır. Ancak tamamen onun yerel bir dil olduğu iddia edildiğinde, onun anlamının ve kurallarının geldiği toplumun tarihsel koşullarıyla sınırlandırılması gerektiğine dair bir kanaat oluşacaktır. Böyle bir kanaat Kuran'ın yani İslam'ın evrensellik özelliğine aykırı bir tutumdur. Toplumdan topluma ya da zamandan zamana değişiklik içermez, herkes için geçerli yargılar ifade etmektedir.(Ögçem, 2020, s. 126) Tarihsel yaklaşım dinsel söylemler için tehlikeli bir durumdur çünkü tarihsel yaklaşım bizi pek çok farklı Tanrı tasavvurlarına götürür. Tanrısal mesajın doğru anlaşılması için, mesajın ortaya çıktığı toplumu, coğrafi yapısını, dil kullanımlarını incelemek gerekir. Dini söylemin anlaşılmasının koşulu, bu söylemin kullanıldığı kültürün dikkate alınmasıdır.(Osman, 2003, s. 64)

Bütün diğer paradigmatik yapılarda olduğu gibi, din dilini anlamak için onun ait olduğu hayat tarzını içeriden tanımak gerekliliği onun doğru anlaşılacağı için önemli bir husustur. Ancak bu tutum din diline bazı olumsuzluklarda atfediyor. Her dinin kendine ait dil oyunu varsa ve dışarıdan birisi onların yaşam tarzını gramerini bilmediği için onu doğru anlamış sayılmaz. Bu şekilde kapalı bir toplum, kapalı bir dil anlayışı ortaya çıkmaktadır. Dile bu şekilde indirgemeci yaklaşım dinler arası iletişimi zorlaştırdığı gibi teolojik alanların içeriği açısından da olumsuzluklar doğurmaktadır. Kendi

toplumu dışındaki toplumları doğru anlaması mümkün değilken bu tarz felsefelerin yapılması da mümkün olmamaktadır.

Sonuç

Wittgenstein'in dil oyunları kuramı, dilin anlamını sabit ve evrensel tanımlar yerine kullanım, bağlam ve yaşam biçimleri üzerinden temellendiren önemli bir yaklaşım sunmaktadır. Bu anlayışa göre sözcükler, ancak içinde yer aldıkları dil oyunu ve toplumsal pratikler çerçevesinde anlam kazanır. Dil, yalnızca nesnelere adlandıran bir araç değil; aynı zamanda insanın dünyayla kurduğu ilişkinin dinamik bir parçasıdır. Bu nedenle bir ifadeyi doğru anlamak, onun hangi bağlamda, hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını incelemeyi gerektirir.

Dil oyunları teorisi özellikle din dili açısından önemli açılımlar sağlamaktadır. Dini ifadelerin bilimsel ya da mantıksal doğrulama ölçütleriyle değerlendirilmesinin yetersiz olduğu; bu ifadelerin kendi inanç sistemi ve yaşam biçimi içerisinde anlam kazandığı görülmektedir. Bu yaklaşım, din dilinin özgünlüğünü ve iç tutarlılığını koruma açısından güçlü bir zemin sunar. Aynı zamanda kutsal metinlerin, hitap ettikleri toplumun kültürel ve dilsel bağlamı dikkate alınarak daha doğru anlaşılabilceğini ortaya koyar.

Ancak bu kuramın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Dil oyunlarının her birini kendi içinde kapalı ve bağımsız kabul etmek, farklı toplumlar ve inanç sistemleri arasında anlamlı bir iletişimin mümkün olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Eğer her dil oyunu yalnızca kendi bağlamında anlaşılabiliriyorsa, toplumlar arası ortak bir anlam zemini kurmak zorlaşmaktadır. Bu durum, özellikle dinler arası diyalog, din felsefesi ve sosyal bilimler açısından önemli tartışmalara yol açmaktadır. Bununla birlikte, dil oyunları yaklaşımı tamamen reddedilmek yerine dengeli bir şekilde ele alınmalıdır. Bir yandan ifadelerin bağlamını, kullanımını ve ait olduğu yaşam biçimini dikkate almak; diğer yandan ise anlamın tamamen görel ve kapalı bir yapıya indirgenmesini engellemek gerekmektedir. Özellikle din dili söz konusu olduğunda, hem tarihsel ve kültürel bağlamın hem de evrensel mesaj iddiasının birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Netice itibarıyla, Wittgenstein'in dil oyunları kuramı, dilin ve anlamın doğasına dair güçlü bir perspektif sunmakta; ancak bu perspektifin mutlaklaştırılması yerine eleştirel ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Abidoğlu, İ. (2022). "Wittgenstein'in Din Dili Kuramından Kur'an'ın Temsil Yöntemine Bakmak". 5.

Bağcı, O. (2021). "Gündelik Dil Felsefesi Bağlamında Din Dili ve Doğruluk Problemi". 20(4).

Blackstone, W. T. (2005). Dinsel Bilgi Sorunu: Felsefi Çözümlerinin Dinsel Bilgi Sorununa Etkileri (T. İmamoğlu, Çev.). Ataç Yayınları.

Chalmers, A. (1994). *Bilim Dedikleri: Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme*. Çeviren Hüsamettin Arslan. Vadi Yayınları.

Greisch, J. (1999). *Wittgenstein’da Din Felsefesi* (Z. Özcan, Çev.). Asa Yayınları.

Hospers, J. (2016). *Analitik Felsefeye Giriş*. Çeviren Şahin Filiz. Adres Yayınları.

Kimble, K. (2016). “Din Dilinin Doğası Üzerine Wittgenstein’a Yeniden Bakış” (H. İ. Doğramacı, Çev.). (41).

Koç, T. (1998). *Din Dili*. İz Yayıncılık.

Kuvancı, C. (2012). *Din Dili Dil Oyunu mu?* İz Yayıncılık.

Osman, F. (2003). *Wittgenstein’in Dil Oyunları Teorisinin Din Dili’ne Etkisi*. Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Ögçem, E. (2020). “Dil Oyunları Teorisi Perspektifinde Kur’an-ı Kerim’e Yaklaşma Denemesi”. 40.

Ömeroğlu, F. (2019). *Kuran-ı Kerim’de Dil Oyunları*. Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Utku, A. (2014). *Wittgenstein Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe*. Doğu Batı Yayınları.

Ünlüsoy, A. (2017). *Sözedimleri Kuramı Açısından Din Dili (Metodolojik Bir Yaklaşım)*. Emin Yayınevi.

Wittgenstein, L. (2019). *Mavi Kitap—Kahverengi Kitap* (D. Şahiner, Çev.). Fol Yayınları.

Wittgenstein, L. (2020). *Felsefi Soruşturmalar* (H. Barışcan, Çev.). Metis Yayınları.

Wittgenstein, L. (1961). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Routledge Pub.